

La creación de un Geoparque en Haití, una oportunidad para el país

The creation of a Geopark in Haiti, an opportunity for the country

A criação de um Geoparque no Haiti, uma oportunidade para o país

Jean Fernney Piou / Fondo Verde, Perú / fernpiou@yahoo.com

Recibido: 27/12/2021

Aceptado: 28/2/2023

Publicado: 20/7/2023

RESUMEN

Hace más de tres décadas desde que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura estableció el Programa Hombre y Biosfera (MaB por su sigla en inglés) cuyo objetivo es la protección de los recursos de la flora y la fauna, haciendo hincapié sobre el vínculo entre el hombre y la naturaleza. Desde 2001, esta organización ha establecido el sistema de Geoparques Mundiales, que busca proteger sitios de gran valor geológico e importancia internacional en el marco de un enfoque de desarrollo sostenible. En la República de Haití, su patrimonio geológico, aunque no se remonta más allá del Cretáceo, es rico y merece ser estudiado, en particular la región suroriental. Este artículo aboga por sentar las bases del primer geoparque en la reserva de La Selle; territorio haitiano con un patrimonio geológico poco conocido y en donde, desde el punto de vista de la espeleología, se han catalogado más de cuarenta cuevas. La creación de un geoparque podría contribuir al desarrollo del turismo transfronterizo entre Haití y la República Dominicana, beneficiando a sus respectivas comunidades.

Palabras clave: Caribe, cueva, espeleología, geodiversidad, patrimonio geológico, transfronterizo

ABSTRACT

It has been more than three decades since the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization established the Man and Biosphere Program (MaB), which aims to protect flora and fauna resources, emphasizing the link between man and nature. Since 2001, this organization has established the Global Geoparks system, which aims to protect sites of great geological value and international importance within the framework of a sustainable development approach. In the Republic of Haiti, its geological heritage, although it does not date back beyond the Cretaceous, is rich and deserves to be studied and, in particular the southeastern region. This article advocates laying the foundations of the first geopark in the La Selle reserve; Haitian territory with a little-known geological heritage and where, from the point of view of speleology, more than forty caves have been catalogued. The creation of a geopark could contribute to the development of cross-border tourism between Haiti and the Dominican Republic, benefiting their respective communities.

Keywords: Caribbean, cave, cross-border, geodiversity, geological heritage, speleology

RESUMO

Já se passaram mais de três décadas desde que a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura estabeleceram o Programa Homem e Biosfera (MaB), cujo objetivo é proteger os recursos da flora e da fauna, enfatizando o vínculo entre o homem e a natureza. Desde 2001, essa organização estabeleceu o sistema de Geoparques Globais, que visa proteger locais de grande valor geológico e importância internacional dentro da estrutura de uma abordagem de desenvolvimento sustentável. Na República do Haiti, seu patrimônio geológico, embora não ultrapasse o Cretáceo, é rico e merece ser estudado, principalmente na região sudeste. Este artigo defende o estabelecimento das bases para o primeiro geoparque na reserva de La Selle. Território haitiano com um patrimônio geológico pouco conhecido e onde, do ponto de vista da espeleologia, foram catalogadas mais de quarenta cavernas. A criação de um geoparque poderia contribuir para o desenvolvimento do turismo transfronteiriço entre o Haiti e a República Dominicana, beneficiando suas respectivas comunidades.

Palavras chave: Caribe, caverna, espeleologia, geodiversidade, patrimônio geológico, transfronteiriça

INTRODUCCIÓN

En 1971 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura creó un programa llamado MaB (sigla en inglés de Man and Biosphere), para que los investigadores puedan compartir información sobre diferentes áreas de la ciencia y ayudar a gestionar los recursos naturales y culturales. La red mundial de reservas de la biosfera totaliza 738 sitios en 133 países; de ellas, 22 son transfronterizas. La Reserva de la Biosfera La Selle en Haití ocupa áreas de 12 municipios en dos departamentos del país, al oeste y sureste (CNHCU, 2012). Dicho sitio se encuentra conectado con la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo de la República Dominicana. Para contribuir a la protección del ambiente y el fortalecimiento de los intercambios y la transferencia de conocimientos entre las islas del Caribe, en 2014 se tomó la iniciativa de crear el Corredor Biológico del Caribe, que reúne a Cuba, Jamaica, Haití, República Dominicana y Puerto Rico (Corredor Biológico del Caribe, 2021). Una de las principales funciones de este corredor es facilitar la conectividad de los ecosistemas y la reconstrucción del paisaje (Santana, 2021).

La República de Haití posee una rica biodiversidad y es considerada como uno de los *hot spot* en la región del Caribe (Ministère de l'Environnement, 2020). Durante la última década del siglo pasado fue creado el Ministerio del Ambiente, y a partir de ese momento, con la asistencia de organizaciones internacionales especializadas, nuevas áreas protegidas, tanto terrestres como marinas fueron establecidas. Desde entonces, la información del público sobre la importancia de los recursos naturales, especialmente la flora y la fauna, ha mejorado. La red de escuelas asociadas a la UNESCO, a través de la Comisión Nacional Haitiana, ha participado activamente en la educación de los jóvenes en cuestiones ambientales. La misión de los parques y áreas protegidas está orientada a la protección de la biodiversidad, pero no se incluye el estudio de los elementos abióticos como las formaciones geológicas. El patrimonio geológico mundial ha sido objeto de interés por parte de países como China y algunos países europeos, quienes han establecido los primeros parques geológicos o geoparques con el objetivo de preservar el patrimonio geológico de valor internacional y promover un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades locales.

El presente ensayo propone considerar, por un lado, la creación de un geoparque en la región del Parque Nacional La Visite y, por otro, analizar cómo los conceptos asociados al programa Geoparque podrían contribuir al enriquecimiento de conocimientos sobre los recursos tanto bióticos como abióticos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades que viven en los municipios involucrados.

DESARROLLO

A partir del convenio de la UNESCO de 1972, sobre protección del patrimonio mundial, natural y cultural; se establecieron en Haití los primeros elementos de un futuro sistema de parques y áreas protegidas. Actualmente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas cuenta con 29 sitios que cubren una superficie total de 1649 km², equivalente a 5.9% de la superficie del territorio nacional. Sin embargo, dicha agencia no cuenta con los recursos financieros necesarios para llevar a cabo su labor de forma adecuada. Así, la situación de degradación acelerada del medio ambiente en Haití continúa y la superficie de los bosques nativos ha pasado del 4.4% en 1988 a 0.32% en el año 2016 (Hedges *et al.*, 2018).

Durante las últimas décadas, organizaciones de la sociedad civil han emprendido iniciativas como la creación del Jardín Botánico des Cayes y la Reserva Ecológica Wynne Farm. Esta última sirve de refugio para aves y está situada dentro el territorio de la Reserva de la Biosfera La Selle, que incluye el Parque Nacional La Visite (figura 1).

Figura 1. Localización del Parque Nacional La Visite.

Fuente: *Haiti National Trust (2022).*

Paralelamente a los esfuerzos nacionales por mejorar la situación de los espacios naturales, se ha desarrollado un espíritu de colaboración entre los países a nivel regional para concienciar a las comunidades sobre la importancia de los ecosistemas y la necesidad de salvaguardarlos. La creación de la Reserva de Biosfera Transfronteriza La Selle (Haití)- Jaragua-Bahoruco-Enriquillo (República Dominicana) se inscribe en esta dinámica. Con el corredor biológico del Caribe el papel de la reserva transfronteriza se refuerza porque una de las principales funciones de dicho corredor es garantizar la continuidad de los ecosistemas terrestres y marinos, promoviendo al mismo tiempo la protección de los recursos naturales.

En el plano geológico, los trabajos realizados por los científicos permitieron establecer la importancia internacional de este patrimonio, cumpliendo así uno de los requisitos del Criterio 3 de las Directrices Operativas de la UNESCO para los Geoparques Mundiales (UNESCO, 2015).

Los geoparques

Fue en Europa, en la década de los 90, cuando surgió el concepto de geoparque y posteriormente, en junio de 2000, se creó la Red Europea de Geoparques. Algunos años más tarde, a finales de 2015, se creó la etiqueta de Geoparque Mundial de la UNESCO, como parte de su sistema de patrimonialización (Du y Girault, 2019).

Un geoparque es, ante todo, un espacio natural al que se le puede conceder el estatus de protegido sin que esto sea una obligación. Sin embargo, el estatus de geoparque concedido a un territorio le confiere una cierta protección desde el punto de vista de la conservación (Urquí y Cortés, 2010). Por su parte Du y Girault (2018) consideran el concepto de geoparque como una construcción dinámica continua. En América Latina y Caribe existen seis geoparques que son: Imbabura en Ecuador, Comarca Minera y Mixteca Alta en México, Río Coco en Nicaragua, Colca y Volcanes de Andagua en Perú y finalmente Grutas del Palacio en Uruguay. Hoy en día, el sistema de geoparques al nivel mundial incluye 195 elementos repartidos en 48 países (UNESCO, 2023).

La apropiación del concepto de geoparque por parte de la población local garantiza la protección de los recursos naturales de estos sitios. El caso del Geoparque del Río Coco, en Nicaragua, es notable en este sentido. En este caso, además de sus formaciones geomorfológicas extraordinarias, está localizado en un entorno donde vive una población indígena; lo que da al área una importancia que va más allá del patrimonio abiótico presente en el sitio (Sánchez-Cortez y Simbaña-Tasiguano, 2018). Es así que, al carácter educativo del sitio en el campo de la geología, se añade la cultura indígena local (Pásková y Hradecký, 2018). Con estos recursos es posible experimentar la relación de sinergia que existe entre la naturaleza y los pueblos indígenas presentes en el territorio del geoparque (Rivera *et al.*, 2019).

En Haití, la experiencia de participación de las comunidades locales en proyectos de protección del ambiente es bien conocida, tanto en la creación del corredor biológico, como en la del Parque de La Visite, que comparten áreas con el geoparque propuesto. La Fondation Education Développement ha trabajado recientemente con las comunidades del sureste y con Unité de Recherches en Géoscience de la Universidad del Estado de Haití, para fomentar la investigación sobre el patrimonio cultural y natural de la zona propuesta para el geoparque, con vista a protegerlo y promocionarlo a través del turismo, y mejorar así las condiciones socioeconómicas de la población que vive en su área de influencia.

El geoparque propuesto

Butterlin (1960) informa de que la historia geológica de Haití solo puede seguirse con suficiente precisión a partir del *Cretácico*. En el sur de la península el desarrollo de series calcáreas de grano fino se vio favorecido durante el *Maestrichtiense*. Desde el punto de vista geológico, el macizo de La Selle está formado por rocas detríticas, calizas cristalinas y basaltos. En cuanto a su red hidrográfica, no está muy desarrollada y sus principales ríos nacen en las zonas basálticas, existiendo cascadas y saltos de agua. Debido a la formación geológica de esta región, las misiones espeleológicas descubrieron la cueva Marie-Louise Boumba con sus 262 m de profundidad, la más profunda conocida en Haití, así como la fosa de Séjourné, cuyo pozo de entrada tiene 127 metros de profundidad (Testa *et al.* 2013). En la región de La Vallée de Jacmel, Cayes Acmel, Marigot, Belle-Anse se han explorado un total de 47 cuevas, lo que demuestra la importancia de esta región en términos de espeleología.

La creación del Geoparque de La Selle ayudaría a considerar los elementos abióticos de la reserva y contribuir a la educación de la comunidad. A través de la valorización de este patrimonio se puede desarrollar un turismo de bajo impacto ambiental (Camargo *et al.*, 2021). Para alcanzar tal objetivo, el programa de formación en geociencias que ofrece Universidad del Estado de Haití (2016) a través de su *École supérieure de géographie et de géologie*, resulta ser de primer orden en tal planteamiento, dado que la historia geológica del territorio haitiano no se ha divulgado lo suficiente (figura 2).

Figura 2. Rocas del altiplano de Seguin, Haití.

Fuente: *Haiti climat* (2021).

Para crear el Geoparque de La Selle, la Universidad del Estado de Haití, organizaciones de la sociedad civil como la Fondation Education Développement, entidad que trabaja con organizaciones establecidas en la región y la Fondation Seguin, entre otras; llevan más de 15 años trabajando en el Parque Nacional de La Visite para sensibilizar a la comunidad local sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y orientando a los agricultores en técnicas de producción de bajo impacto ambiental. Estas organizaciones podrán iniciar las gestiones necesarias y movilizar a las autoridades estatales con el fin de obtener el apoyo necesario para la creación del Geoparque de La Selle.

CONCLUSIONES

A cincuenta años del lanzamiento del programa MaB, las condiciones ambientales a nivel mundial no han mejorado; la situación en Haití no ha mejorado. Sin embargo, la instauración de redes de parques y áreas protegidas, especialmente la Reserva de la Biosfera La Selle en Haití, favorece la toma de conciencia de la población sobre la necesidad de proteger la naturaleza. Siguiendo esta dinámica, la creación del Jardín Botánico Nacional Haitiano (2022), en su papel de protección de los ecosistemas y otras estructuras de la sociedad civil como la Reserva Ecológica Wynne Farm o el Jardín Botánico des Cayes, representan un avance importante para la educación de los ciudadanos sobre la naturaleza. Un conocimiento más profundo, basado en estudios e investigaciones científicas sobre el patrimonio geológico presente en el departamento del sureste, donde se encuentra el pico La Selle, el más alto de la República de Haití y el segundo del Caribe, después del Pico Duarte en la República Dominicana, contribuirá a la valorización de toda la región y permitirá así al país unirse a la red de geoparques mundiales. Con la creación del geoparque, las poblaciones de la zona fronteriza de ambos países serán los primeros beneficiarios directos de su existencia a través el desarrollo del turismo sustentable transfronterizo, respetando al mismo tiempo los valores culturales locales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Butterlin, J. (1960). Caractères géographiques et géologiques généraux de la république d'Haïti. En J. Butterlin, *Géologie générale et régionale de la république d'Haïti*. Éditions de l'IHEAL. <https://acortar.link/JTODxR>
- Camargo, I. A., Pinargote, L. M., Brucil Almeida, J. G., y Vázquez-Taset, Y. M. (2021). *Estudio comparativo entre los Geoparques de Latinoamérica y los Sitios de Interés Geológico: una mirada desde el geoturismo*. *Revista Internacional de Turismo, Empresa y Territorio*, 5(1), 31-56. <https://doi.org/10.21071/riturem.v5i1.13251>

- Comisión Nacional Haitiana de Cooperación. (2012). *La réserve de biosphère La Selle Atouts et Défis*. Commission Nationale de Coopération avec l'UNESCO. <https://acortar.link/Q5iyiu>
- Corredor Biológico del Caribe. (2021) *Nouvelle démarcation du Corridor Biologique dans la Caraïbe (Document de synthèse)*. <https://acortar.link/KTQH2Z>
- Du, Y. y Girault, Y. (2018). A genealogy of UNESCO Global Geopark: Emergence and Evolution. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 6(2), 1-17. <https://acortar.link/qHt8hO>
- Du, Y. y Girault, Y. (2019). Pratiques géotouristiques et interprétation de la nature dans les géoparc chinois : entre tensions et hybridation des cultures. *Éducation relative à l'environnement*, 15(1), 3393. <https://doi.org/10.4000/ere.3393>
- Haiti Climat. (2021). *Parc National La Visite*. <https://acortar.link/dXJ5Z4>
- Haiti National Trust. (2022). *La Visite. Topographic Maps*. <https://www.haititrust.org/la-visite>
- Hedges, B. Warren, B., Timyand, J. and Zhiqiang, Y. (2018). Haiti's biodiversity threatened by nearly complete loss of primary forest. *PNAS*, 115(46), 11850-11855. <https://doi.org/10.1073/pnas.1809753115>
- Jardin Botanique National Haïtien. (2022). *Plan d'aménagement sommaire*. <https://acortar.link/MGU7rW>
- Ministère de l'Environnement. (2020). *Haïti biodiversité 2030 Stratégie nationale et plan d'actions pour la biodiversité biologique (Révisé-2030)*. <https://acortar.link/xtdp3i>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2023). UNESCO Global Geoparks. *International Geoscience and Geoparks Programme*. <https://acortar.link/ALCisx>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2015). *Estatutos del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques*. <https://acortar.link/ZnDiUV>
- Pásková, M., Hradecký, P. (2018). Río Coco (Nicaragua), Propuesta de Geoparque. *Revista de Temas Nicaragüenses*. (119), 309-321. <https://acortar.link/xtdp3i>
- Rivera, A. L., Salazar, Y. P., Pérez, J. J. (2019). *Participación de las comunidades indígenas en la región del Geoparque Rio Coco Somoto, municipio de Totogalpa, Madriz* [Tesis de grado, Universidad Autónoma de Nicaragua]. Repositorio. <https://acortar.link/dA4TPD>

- Sánchez-Cortez, J. y Simbaña-Tasiguano, M. (2018). Los geoparques y su implantación en América Latina. *Estudios Geográficos*, 79(285), 445-467. <https://doi.org/10.3989/estgeogr.201817>
- Santana, A. (24 de noviembre de 2021). Corredor Biológico en el Caribe. *EcuRed*. <https://acortar.link/Hsp16i>
- Testa, O., Devillers, C., Fabriol, J. F. y Jagou, S. (2013). Grottes et gouffres du Sud-Est d'Haïti. *Aventures spéléologiques*. <https://acortar.link/IENLI4>
- Université d'État d'Haïti. (2016). Brochure Unité de Recherches en Géoscience, Faculté des Sciences. http://www.urgeo.net/PDF/brochure_URGeo.pdf
- Urquí, L. C. y Cortés, A. G. (2010). *Geoparques, significado y funcionamiento*. Instituto Geológico y Minero de España. <https://www.igme.es/patrimonio/Geoparques-IGME2014-1.pdf>